

Influência de Entalhes Mecânicos Circulares sobre a Resistência de um Aço avançado de Alta Resistência Mecânica (AHSS)

Fábio dos Santos Silva¹, Daniel Queiroz da Silva¹, Tiago Lopes dos Santos¹, Patrícia Pala Diniz^{1,3},
Willy Ank de Moraes^{1,2}

UNISANTA¹ – Universidade Santa Cecília – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - PPGEMec
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

WILLY ANK SOLUÇÕES² – Departamento Técnico
Rua Onze de Junho, 316 A.102 - São Vicente-SP, Brasil - CEP: 11320-160

USIMINAS³ - Rod. Cônego Domênico Rangoni, S/N - Jardim das Indústrias, Cubatão - SP, 11573-900, SP, Brasil.
E-mail: willyank@unisanta.br
Received June, 2018

Resumo: Existe uma busca, tanto do mercado interno quanto externo, pelas siderúrgicas para desenvolvimento de aços AHSS - *Advanced High Strength Steels*. Uma das várias aplicações destes aços na indústria automotiva é o uso como o material de fabricação de componentes amortecedores de impacto e colunas “B”. Este trabalho visa empregar ensaios mecânicos tradicionais com foco na averiguação dos efeitos de um entalhe mecânico circular, muito comum neste tipo de aplicação, em um aço avançado de alta resistência mecânica, conhecido como *complex phase* (CP), da família AHSS oriundo de uma inédita produção nacional. Resultados de ensaios de tração foram comparados com análises via elementos finitos (*FEM*) para desenvolver uma melhor descrição de comportamento desses materiais, em situações de concentração de tensão sem impacto.

Palavras chave: AHSS; *complex phase*; concentração de tensão; tenacidade à fratura; ensaios mecânicos.

Influence of Circular Notches on the Resistance of an advanced High Mechanical Resistance Steel (AHSS)

Abstract: There is a demand both from internal and external markets for the steelmakers to the development of AHSS (Advanced High Strength Steels) steels. One of several applications of these steels in the automotive industry is to use as the manufacturing material of shock absorbers and B-pillar support. This work aims to use traditional mechanical tests focused on the investigation of the effects of a circular mechanical notch in this type of application in an advanced high mechanical strength steel known as the complex phase (CP) of the AHSS family, from a new national production. Tensile tests results was compared to FEM analysis to develop a better behavior description of these materials in situations of non-impact stress concentration.

Keywords: AHSS; complex phase; fracture toughness; stress raiser; mechanical tests.

1. Introdução

Na indústria automobilística, existe forte demanda pela redução no peso dos veículos e na emissão de gases ao mesmo tempo que se necessita do incremento na segurança dos passageiros e da economia de uso. Uma

das principais formas de concretizar esses objetivos é pela migração dos aços tradicionalmente empregados nos automóveis para os aços avançados de alta resistência (AHSS - *Advanced High Strength Steels*), como o *complex phase* (CP), que apresentam melhores combinações de resistência e ductilidade.

Sete CPs foram testados para determinar os valores médios das propriedades em tração deste aço na direção transversal ao sentido de laminação. Adicionalmente, foram preparados oito CPs perfurados no centro de sua seção útil, para avaliar o efeito de um entalhe mecânico desta natureza.

O posicionamento dos furos foi escolhido para melhor atender as condições de homogeneidade de carregamento de *Saint Venant* e para facilitar a avaliação através do método de elementos finitos (*FEM*). Foram empregados quatro diâmetros diferentes para os entalhes: 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 mm, conforme apresentados pela Figura 2, de forma que cada diâmetro foi avaliado por dois CPs. Além disso, para facilitar a visualização das condições de deformação plástica, foram desenhados padrões geométricos retangulares, com o auxílio de um lápis, na superfície útil de todos os CPs, também indicado na Figura 2 no CP com entalhe de 2,5 mm de diâmetro.

Os ensaios de tensão foram realizados a uma temperatura ambiente de 24°C, com velocidade de 5 mm/min em atendimento à norma ASTM E8M [7]. Para executar os ensaios, empregou-se uma máquina de ensaios universal EMIC, modelo DL 10.000, com capacidade de 100 kN da UNISANTA. Um extensômetro eletrônico, a base de *strain-gate*, foi mecanicamente anexado aos CPs para quantificar a relação tensão vs. deformação com a precisão necessária.

A tensão de engenharia, S_g , foi calculada com base na área da seção reta não entalhada, A_g , conforme a equação:

$$S_g = \frac{F_i}{A_g} \quad (1)$$

Sendo:

- F_i (N) a força aplicada, conforme registrada pela célula de carga da máquina de ensaios;
- A_g (mm^2) é a área global (total), não alterada devido ao entalhe mecânico, que pode ser calculada conforme:

$$A_g = W \cdot t \quad (2)$$

Na qual:

- W (mm) a largura do CP (objetivada em 12,5 mm);
- t (mm) é a espessura do CP (tipicamente 4,00 mm).

As presenças de entalhes mecânicos, representados pelos furos, geram concentração de tensão, manifestada quando uma determinada tensão S_g é aplicada.

O entalhe introduz um maior nível de tensão, $S_{\text{máx}}$, na região próxima ao furo, descrito pelo fator de concentração de tensões global, K_{tg} :

$$K_{tg} = \frac{S_{\text{máx}}}{S_g} \quad (3)$$

Figura 2. Corpos de Prova de tração padrão ASTM E8M [7] ($50 \times 12,5 \times 4,0$ mm) com entalhes circulares nos seus centros. Os diâmetros dos entalhes são: 1,5 ; 2,5 ; 3,5 e 4,5 mm, respectivamente de baixo para cima. Todos os CPs foram marcados com um padrão retangular (linhas longitudinais e transversais na região útil do CP, como indicada).

Adicionalmente, a ausência de material na região do entalhe, reduz a tensão média aplicada localmente (S_g), conforme:

$$S_n = \frac{F_i}{A_n} \quad (4)$$

Sendo:

• A_n (mm^2) é a área residual, reduzida devido ao furo, segundo:

$$A_n = (W - d) \cdot t \quad (5)$$

Com isso é obtido um novo fator de concentração de tensões, K_{tn} , aplicável à tensão local, calculado como:

$$K_{tn} = \frac{S_{m\acute{a}x}}{S_n} \quad (6)$$

Pilkey [8] apresenta as equações necessárias para determinar os valores de K_{tg} e K_{tn} :

$$K_t = 3 - 3,14\left(\frac{d}{w}\right) + 3,667\left(\frac{d}{w}\right)^2 - 1,527\left(\frac{d}{w}\right)^3 \quad (7)$$

$$K_{tn} = 2 + 0,284\left(1 - \frac{d}{w}\right) - 0,600\left(1 - \frac{d}{w}\right)^2 + 1,32\left(1 - \frac{d}{w}\right)^3 \quad (8)$$

$$K_{tg} = 0,284 + \frac{2}{\left(1 - \frac{d}{w}\right)} - 0,600\left(1 - \frac{d}{w}\right) + 1,32\left(1 - \frac{d}{w}\right)^2 \quad (9)$$

A Tabela 1 apresenta os valores de concentração de tensão, K_t , K_{tg} e K_{tn} , calculados com base nas equações (7), (8) e (9) e nas dimensões padrão (12,5×4,00 mm) dos CPs de tração empregados neste trabalho.

Os softwares utilizados foram o TESC[®] da empresa EMIC, para realizar os ensaios mecânicos e gerar os dados experimentais, o SolidWorks e o Amesweb [9], para análise por elementos finitos conforme orientado por Nirschl [10] e o Microsoft Excel[®] para avaliar os resultados finais.

Os dados dos ensaios de tração dos CPs sem entalhes foram empregados para obter os parâmetros das equações (10) e (11) devidas à Hooke e Hollomon [11], respectivamente:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (10)$$

$$\sigma = K \cdot \varepsilon^n \quad (11)$$

Sendo:

- E (GPa) é o módulo de elasticidade ou módulo de Young (propriedade do material);
- K (MPa) é uma constante plástica de resistência, equivalente ao limite de escoamento após o encruamento por uma deformação real unitária e
- ε (adimensional) é a deformação real efetiva do material.

Para auxiliar e enriquecer as análises, foram empregados resultados de energia absorvida (tenacidade) obtida em ensaios de impacto Charpy (E_C). Para isso, empregou-se uma máquina de ensaio de impacto Charpy, com capacidade de 30 kg·m, modelo CH da Shimadzu. Os ensaios foram realizados nas temperaturas de +20, 0, -20, -40, -60 e -80°C, obtidas pela imersão dos corpos de prova (CPs) em uma solução de álcool etílico resfriada por nitrogênio líquido.

Os CPs de impacto Charpy foram usinados com um entalhe em “V” padrão de 2 mm de profundidade nas direções transversal e longitudinal da laminação. Os ensaios com as amostras do material foram realizados com CPs de dimensões transversais de 10 x 4 mm². O uso destas dimensões não padronizadas visaram obter as melhores condições de teste para o material, os mais próximas o possível das condições padrão com área transversal padrão de 10 x 10 mm² conforme a ASTM A370 [12].

Visando comparar os valores de energia absorvida dos materiais ensaiados no tamanho não padronizado, os resultados obtidos de energia por unidade de área (J/cm²), foram convertidos para a energia em Joules (J) equivalente a uma área de 10 x 10 mm² (seção reta padrão full size da ASTM A370 [12]), conforme Equação 12.

$$E_{C10 \times 10} = \frac{10}{4} E_{C10 \times 4} = \frac{10}{2,5} E_{C10 \times 2,5} \quad (12)$$

Sendo:

- $E_{C10 \times 10}$ (J) é o valor de energia Charpy obtido

Tabela 1. Fatores de concentração de tensão dos CPs empregados neste trabalho

d (mm)	W (mm)	d/W (Adim.)	K_t , eq. (7) (Adim.)	K_{tn} , eq. (8) (Adim.)	K_{tg} , eq. (9) (Adim.)
1,5	12,5	0,12	2,673	2,685	3,051
2,5		0,20	2,506	2,519	3,149
3,5		0,28	2,375	2,386	3,314
4,5		0,36	2,274	2,282	3,566

- em um CP com seção de $10 \times 10 \text{ mm}^2$;
- $E_{C10 \times 4}$ (J) idem para seção de $10 \times 4 \text{ mm}^2$ e
 - $E_{C10 \times 2,5}$ (J) idem para seção de $10 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Figura 3. Geometria dos corpos de prova de tenacidade por impacto Charpy empregados neste trabalho (à esquerda) e a geometria do entalhe usinado em todos os CPs (à direita).

Como base nos valores obtidos da tenacidade à impacto Charpy ($E_{C10 \times 10}$), considerando as dimensões padrão (*full size* pela ASTM A370 [12]), calculadas pela Equação (12), foram estimados os valores do fator de intensidade de tensões crítico do material, K_{IC} (MPa $\cdot\sqrt{\text{m}}$). Para isso empregou-se uma equação de conversão empírica, já utilizada por um dos autores em um trabalho anterior [13], aplicável para dados de energia Charpy, quando estes são obtidos acima da transição dúctil-frágil:

$$K_{IC} = S_{LE} \times \sqrt{0,646 \cdot \left(\frac{E_{C10 \times 10}}{S_{LE}} - 0,01 \right)} \quad (13)$$

Na qual:

- $E_{C10 \times 10}$ (J) é o valor de energia Charpy obtido em um CP com seção de $10 \times 10 \text{ mm}^2$;
- S_{LE} (MPa) é o limite de escoamento do material na temperatura considerada;
- K_{IC} (MPa $\cdot\sqrt{\text{m}}$) é um parâmetro de tenacidade à fratura em deformação plana (fator de intensidade de tensões crítico).

Tabela 2. Resultados dos ensaios de tração na direção transversal do aço analisado (sem entalhes).

Identificação das amostras		Dados obtidos direto do ensaio			Eq. Hooke (10)		Eq. Hollomon (11)	
CP	$t_{Méd}$	S_{LE} (MPa)	S_{LR} (MPa)	Along. $L_0=50\text{mm}$	E (GPa)	S_{LE} (MPa)	n	K (MPa)
T1	4,059	740,0	812,6	18,6%	233	740,0	0,108	1153,6
T2	4,061	741,1	811,1	19,2%	160	741,1	0,080	1060,6
T3	4,062	742,0	809,8	17,3%	224	742,0	0,098	1122,9
T4	4,058	736,5	807,9	20,4%	207	736,5	0,109	1148,4
T5	4,060	737,0	806,5	18,5%	234	737,0	0,110	1153,2
T6	4,064	738,5	812,5	18,6%	151	738,5	0,109	1155,0
T7	4,058	735,0	810,9	19,0%	248	735,0	0,106	1148,3
Média	4,060	738,6	810,2	19%	208,1	738,6	0,103	1134,6
Desv.Pad.	0,002	2,6	2,3	0,9%	38,1	2,6	0,011	34,4

Para avaliar mais corretamente os resultados, empregou-se a distribuição estatística de Weibull triparmétrica, já utilizada com sucesso pelos autores em outros trabalhos [14]. Esta distribuição pode ser adaptada ao presente estudo pela equação (14):

$$E_{C10 \times 10} = E_{C10 \times 10 M_{\text{Máx}}} \cdot P(T)$$

$$E_{C10 \times 10} = E_{C10 \times 10 M_{\text{Máx}}} \cdot \left\{ 1 - \exp \left[- \left(\frac{T - T_0}{T_0} \right)^m \right] \right\} \quad (14)$$

Sendo:

- $P(T)$ é a probabilidade da tenacidade ser máxima ($E_{C10 \times 10 M_{\text{Máx}}}$) na temperatura T ;
- T_0 é o fator de escala, que é o valor característico da distribuição;
- m é o parâmetro de forma da distribuição (grau de agrupamento dos dados) e
- T_u é chamado parâmetro de localização, que é o menor valor característico.

2. Resultados e Discussão

A Tabela 2 apresenta os valores dos ensaios realizados com os 7 corpos de prova preparados para obter os dados descritivos do aço *Complex Phase* analisado. Adicionalmente, a Figura 4 apresenta cinco curvas tensão vs. deformação de engenharia, obtidas no ensaio de tração: uma para um dos quatro tipos de corpos de prova entalhados e uma para um CP sem entalhe. Destas curvas, foram extraídos os valores da tensão limite de proporcionalidade (S_{Prop}), determinados com precisão, graças ao emprego do extensômetro acoplado aos CPs durante os ensaios. Os valores de S_{Prop} equivalem à tensão global (S_g) aplicada que gerou o desvio da linearidade na curva tensão vs. deformação. Este desvio da linearidade, nos corpos de prova entalhados, está associado ao início da deformação plástica no entalhe mecânico do CP em questão.

Figura 4. Gráficos tensão vs. deformação de engenharia obtidos a partir de ensaios de tração nos corpos de prova (CPs) sem (liso) e com entalhes mecânicos (furos com os diâmetros indicados).

A Tabela 3 resume os principais dados obtidos diretamente dos ensaios de tração para cada CP. Os valores de tensão de engenharia, calculados com base na área global dos CPs (A_g) apresentou uma redução contínua dos seus valores máximos, assim como a deformação homogênea (ϵ_u), que está associada à capacidade de incremento da resistência mecânica pela deformação plástica, já que este valor é numericamente igual ao expoente de encruamento [11]. Sabe-se que o aumento da severidade de um entalhe mecânico (K_{tg}) prejudica a capacidade de deformação plástica (n ou ϵ_u) dos metais, como observado nos resultados deste aço em

particular.

Empregando os 3 valores dos fatores de concentração de tensão (K_t , K_{tn} e K_{tg}), calculados pelas equações (7), (8) e (9) e apresentados na Tabela 1, determinou-se a tensão uniaxial local na região dos entalhes ($S_{M\acute{a}x}$) para iniciar o processo de deformação plástica, averiguado pela tensão limite de proporcionalidade (S_{Prop}). Os resultados estão apresentados na Tabela 4 na qual observa-se que a tensão local ($S_{m\acute{a}x}$) é cada vez mais intensa em função do maior volume de região triaxial, gerada pelo incremento do diâmetro do entalhe em relação à largura do CP (relação d/W).

Tabela 3. Resultados dos ensaios de tração.

d (mm)	S_{LE} (MPa)	S_{LR} (MPa)	S_{Frat} (MPa)	ϵ_u
Sem furo	702	800	530	0,1009
1,5	630	726	386	0,0429
2,5	580	683	533	0,0191
3,5	535	603	470	0,0191
4,5	470	535	416	0,0179

Observação: S_{LE} - Limite de Escoamento; S_{LR} - Limite de Resistência; S_{Frat} - Tensão

Tabela 4. Avaliação da tensão uniaxial local para iniciar da deformação plástica na região dos entalhes.

d (mm)	K_t	K_{tn}	K_{tg}	S_{Prop} (MPa)	$S_{m\acute{a}x}$ (MPa) via K_t	$S_{m\acute{a}x}$ (MPa) via K_{tn}	$S_{m\acute{a}x}$ (MPa) via K_{tg}
1,5	2,673	2,685	3,051	230	698,6	701,8	701,7
2,5	2,506	2,519	3,149	240	751,8	755,7	755,8
3,5	2,375	2,386	3,314	200	659,7	662,8	662,8
4,5	2,274	2,282	3,566	280	994,9	998,4	998,5

O simulador da *Amesweb* e o *software SolidWorks*[®], empregando a técnica de elementos finitos (*FEM*), foram empregados para obter uma distribuição de tensões como as ilustradas nas Figuras 5 e 6. Os dados obtidos dos ensaios (Fig. 4) e simulados pelo *software* (Figs. 5 e 6) estão comparados na Tabela 5, que revelam que o maior valor de erro obtido foi de 3,88% para o K_{tg} do CP com furo de 1,5 mm. Esses resultados foram determinados considerando-se a existência de uma tensão equivalente

de *Von Mises* na região do entalhe para iniciar a deformação plástica.

O *software* mostrou-se sensível às condições geométricas do teste e às características do aço para reproduzir as condições visualizadas nos ensaios. Assim, é possível associar as condições triaxiais, geradas pelos concentradores de tensão, mostrados na Tabela 4, com as distribuições de tensão obtidas através de elementos finitos, tal como ilustrado na Figura 7.

Figura 5. Resultados visuais da simulação via elementos finitos da tensão gerada durante ensaios de tração em um CP com furo de 4,5 mm.

Figura 6. Resultados visuais da simulação via elementos finitos da deformação gerada durante ensaios de tração em um CP com furo de 4,5 mm.

Tabela 5. Comparação dos resultados dos ensaios de tração com as simulações via *FEM*.

Variáveis	Dados	d = 1,5 mm	%E	d = 2,5 mm	%E	d = 3,5 mm	%E	d = 4,5 mm	%E
K_t	Teórico	2,673		2,506		2,375		2,274	
	<i>SolidWorks</i> [®]	2,670	0,11	2,510	0,16	2,370	0,21	2,270	0,18
K_{tn}	Teórico	2,685		2,519		2,386		2,282	
	<i>SolidWorks</i> [®]	2,613	2,76	2,538	0,75	2,376	0,42	2,277	0,22
K_{tg}	Teórico	3,051		3,149		3,314		3,566	
	<i>SolidWorks</i> [®]	2,937	3,88	3,093	1,81	3,276	1,16	3,542	0,68
S_{nom} (MPa)	Teórico	261,38		278,8		294,25		307,34	
	<i>SolidWorks</i> [®]	259,32	0,80	272,5	2,31	293,44	0,28	306,81	0,17
$S_{máx}$ (MPa)	Teórico	698,77		698,78		698,77		698,78	
	<i>SolidWorks</i> [®]	677,68	3,11	691,74	1,02	697,37	1,02	698,5	0,04

Observação: %E – percentual de erro.

Figura 7. Detalhamento da simulação por elementos finitos do CP de tração com furo de 4,5 mm.

A Figura 8 ilustra o aspecto dos CPs após os ensaios de tração. Pode-se perceber como a deformação plástica concentrou-se ao redor dos concentradores de tensão nos CPs, restringindo a capacidade de deformação plástica em toda a amostra e assim reduzindo a sua capacidade de encruamento. A Tabela 3 ilustra, inclusive, que os valores de deformação real uniforme (ϵ_u), reduz-se proporcionalmente ao tamanho dos entalhes, como uma consequência de perda de capacidade de deformação relativa em todo o CP.

A condição ilustrada na Figura 8 é importante, pois peças com perfurações (furos) similares poderiam comprometer a sua integridade devido ao efeito local

produzidos por estes. Os grandes valores de resistência mecânica, especialmente da constante plástica de resistência (média $K = 1134,6$ MPa), apresentada na Tabela 2.

O gráfico da Figura 9 apresenta os resultados de tenacidade a impacto Charpy, obtidos a partir de ensaios realizados na direção transversal e longitudinal de laminação do aço *Complex Phase* avaliado. Os resultados das energias obtidas nos corpos de prova tamanho 10×4 mm² foram convertidos para a energia em Joules (J) equivalente a uma seção reta de 10×10 mm². Neste gráfico estão traçadas as curvas obtidas pela análise dos dados de $E_{C10 \times 10}$ (J), conforme a Equação (14) de Weibull.

Figura 8. Aspecto dos CPs fraturados após o ensaio de tração.

Figura 9. Resultados da energia absorvida no ensaio de impacto Charpy de aço complex phase laminado a quente direção do ensaio transversal e longitudinal.

As curvas mostradas na Fig. 9 foram traçadas com uma ligeira extrapolação de 20°C abaixo e acima dos valores de temperatura efetivamente empregados nos ensaios. Os valores dos parâmetros podem ser observados nas seguintes expressões finais:

$$E_{C\ 10 \times 10\ (T)} = 85,1 \cdot \left\{ 1 - \exp \left[- \left(\frac{T+209,2}{179,2} \right)^{3,940} \right] \right\} \quad (15)$$

$$E_{C\ 10 \times 10\ (L)} = 126,2 \cdot \left\{ 1 - \exp \left[- \left(\frac{T+131,2}{72,5} \right)^{3,940} \right] \right\} \quad (16)$$

Empregando a Equação (13), considerando o valor obtido para o limite de escoamento igual à 738,6 MPa (vide Tab. 2) e um valor de energia Charpy igual à 80,3 J, calculado pela Equação (15) empregando-se uma temperatura ambiente $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$, obtêm-se um valor de $K_{IC} = 186,5\ \text{MPa}\cdot\sqrt{\text{m}}$. Este é um valor elevado para um material de engenharia típico [15], que garante uma situação fratura em condições de tensão plana (TP) em espessuras (t_c) abaixo dos valores definidos pela ASTM E399 [16]:

$$t \geq 2,5 \times \left(\frac{K_{IC}}{S_{LE}} \right)^2 = 2,5 \times \left(\frac{186,5}{738,6} \right)^2 = 0,159\text{m} \quad (17)$$

Ou seja, as chapas avaliadas estão em uma condição mais propícia de tenacidade à fratura (TP), por terem uma espessura ($t = 4,00\ \text{mm}$) menor do que a espessura crítica ($t_c = 159\ \text{mm}$), segundo definida pela norma ASTM

E399 [16]. Isso indica que se trincas neste material não conseguem leva-lo a condições de deformação plana, que é um estado de tensões mecanicamente mais fragilizado, os entalhes estudados também não deverão ter esta atuação.

3 Conclusão

Diferente dos corpos de prova com entalhe lateral onde há um aumento do limite de escoamento e resistência por meio do fenômeno de endurecimento comparado aos corpos de prova lisos, nos CPs com furo central o efeito é inverso. Houve uma redução gradativa dos limites de escoamento e de resistência de aproximadamente 10% e 7% do corpo de prova liso com o de furo de 1,5 mm e de 30% e 45% respectivamente entre os corpos de prova com furo central de 1,5 mm a 4,5 mm. O corpo de prova sem furo possui característica de material dúctil com um pequeno patamar de escoamento, porém ao aplicar um furo ele começa a ter a sua tenacidade restringida, diminuindo a energia necessária à sua ruptura. Os modelamentos por elementos finitos apontaram uma intensificação das tensões locais com o incremento dos furos, que leva o material a apresentar um escoamento localizado mais prematuro o que o leva à ruptura dúctil (plástica). Os valores de tenacidade Charpy e o uso para estimar os valores de K_{IC} indicam que o material apresenta tenacidade à fratura elevada, justificando a manutenção das condições de falha por tensão plana (TP) na espessura estudada (4,0 mm), mesmo na presença dos entalhes colocados, que são

muito menos severos do que trincas. Assim garante-se que os furos considerados comprometem o desempenho do material apenas pela indução de uma deformação plástica localizada devido à introdução de um maior nível de tensão local pelos entalhes. Esta sobre tensão é quantificável pelo parâmetro de concentração de tensão (K_t) empregável, assim, no projeto de autopeças com este aço, tal como na previsão de sua vida em fadiga.

Agradecimentos

Pelos ensaios realizados, agradecemos às equipes do Laboratório da USIMINAS, em especial a Benedito Chivites e Alexandre Severo; e a Gabriela Miranda do Centro de Pesquisas.

Referências

- [1] DINIZ, P. P. ADEQUAÇÃO DE UM PROCESSO DE SOLDAGEM GMAW PARA UM AÇO. Santos, SP, Brasil : s.n., 08 de 2017.
- [2] SILVA, E. A. Estudo do efeito springback em aços avançados de alta resistência aplicados a indústria automobilística. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Guaratinguetá. 2012.
- [3] SARKAR, S. Microstructural evolution model for hot strip rolling of a nb-mo complex-phase steel. 2008.
- [4] INFOSOLDA. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E MECÂNICOS. [Online] INFOSOLDA. [Citado em: 26 de 08 de 2017.]
<http://www.infosolda.com.br/biblioteca-digital/livros-senai/ensaios-nao-destrutivos-e-mecanicos/209-ensaio-mecanico-tracao.html>.
- [5] CALLISTER JR, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais – Uma Introdução. 7ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- [6] DIN EN 10338. Hot rolled and cold rolled non-coated products of multiphase steels for cold forming - Technical delivery conditions. Deutsches Institut für Normung E.V. (DIN). 2015.
- [7] ASTM E8 / E8M-16a, Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials, Book of Standards Volume: 03.01. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org.
- [8] PILKEY, W. D. Peterson's Stress Concentration Factors. 2nd Ed. s.l. : Wiley-Interscience, 1997.
- [9] AMESWEB. Amesweb. <http://www.amesweb.info>. [Online] Amesweb.info, 2013. [Citado em: 23 de 08 de 2017.]
<http://www.amesweb.info/StressConcentrationFactor/CentralCircularHoleInFiniteWidthPlate.aspx>.
- [10] NIRSCHL, Gustavo Cabrelli. Método dos Elementos Finitos e Técnicas de Enriquecimento da Aproximação Aplicados à Análise de Tubos Cilíndricos e Cascas Esféricas. 2008, Cadernos de Engenharia de Estruturas, Vols. v. 10, n. 47, pp. p. 17-51.
- [11] MORAIS, W. A.. ANÁLISE DOS PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO: Volume 1 - Fundamentos Matemáticos-Mecânicos. 1. ed. São Vicente: Willy Ank de Moraes - São Vicente: WILLY ANK - Soluções para o Setor Metal-Mecânico, 2018. v. 1. 104p .
- [12] ASTM A370-17. Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products. The American Society for Testing and Materials. ASTM. 2017.
- [13] MORAIS, W. A. Emprego Estatístico de Dados de Resistência Mecânica e Ductilidade na Modelagem das Características Mecânicas e Estimativa da Tenacidade de Aços Planos. Doi: 10.4322/tmm.2011.034. Tecnol. Metal. Mater. Miner., São Paulo, v. 8, n. 4, p. 215-222, out.-dez. 2011.
- [14] MORAIS, Willy Ank; FONSECA, E. S.; TAVARES, F. G. Associação entre a morfologia de trincas de pisos cerâmicos e seu comportamento mecânico em fratura. Cerâmica (São Paulo. Impresso), v. 61, p. 303-308, 2015.
- [15] DOWLING, N. E.; Comportamento Mecânico dos Materiais: análises de engenharia aplicadas a deformação, fratura e fadiga. Tradução e Revisão Técnica: Willy Ank de Moraes. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
- [16] ASTM E399-17, Standard Test Method for Linear-Elastic Plane-Strain Fracture Toughness K_{Ic} of Metallic Materials, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org.